

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20315387>

KURASH SPORTING MILLIY-MADANIY, PEDAGOGIK VA SOG‘LOMLASHTIRISH AHAMIYATI

Rahmonov Akmal Akbarovich

Termiz davlat pedagogika institute

Mustaqil izlanuvchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada kurash sportining tarixiy-madaniy negizi, jismoniy tarbiya tizimidagi tarbiyaviy salohiyati, xalqaro sport maydonidagi institutsional rivojlanishi hamda yoshlar jismoniy tayyorgarligiga ta’siri tahlil qilinadi. Kurashning texnik mazmuni bilan bir qatorda ta’zim, halollik, nazorat, mardlik, raqibga hurmat va mas’uliyat kabi axloqiy me’yorlar bilan bog‘liq tarbiyaviy imkoniyatlari yoritiladi. Rasmiy hujjatlar, xalqaro qoidalar va sport-pedagogik yondashuvlar asosida kurashni ta’lim muassasalarida rivojlantirishning tashkiliy, metodik va ijtimoiy jihatlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: kurash, milliy sport, jismoniy tarbiya, sport pedagogikasi, halollik, yoshlar tarbiyasi.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются историко-культурные основы кураша, его воспитательный потенциал в системе физического воспитания, институциональное развитие на международной спортивной арене, а также влияние на физическую подготовку молодежи. Особое внимание уделяется связи кураша с честностью, дисциплиной, уважением к сопернику, ответственностью и мужеством. На основе нормативно-правовых документов, международных правил и спортивно-педагогических подходов раскрываются организационные и методические аспекты развития кураша в образовательной среде.

Ключевые слова: кураш, национальный спорт, физическое воспитание, спортивная педагогика, честность, воспитание молодежи.

ABSTRACT

The article examines the historical and cultural foundations of kurash, its educational potential in physical education, its institutional development in international sport, and its influence on youth physical preparedness. The study focuses on the link between kurash and honesty, discipline, respect for the opponent,

responsibility and courage. Relying on legal documents, international rules and sport-pedagogical approaches, the article identifies organizational and methodological conditions for developing kurash in educational institutions.

Keywords: kurash, national sport, physical education, sport pedagogy, honesty, youth education.

KIRISH

Kurash o'zbek xalqining tarixiy turmush tarzi, marosim madaniyati, xalq o'yinlari va jismoniy tarbiya an'analari bilan uzviy bog'langan milliy sport turi sanaladi. Sport mazmuni raqibni belgilangan qoida asosida gilanga tashlash, texnik ustunlikka erishish va baholash mezonlari orqali g'alabani aniqlashdan iborat. Tarbiyaviy mohiyati esa ancha keng: sportchi bellashuv jarayonida kuch, chaqqonlik, muvozanat, tezkor qaror qabul qilish va irodaviy barqarorlikni namoyon etadi. Bellashuv madaniyati raqibga hurmat, o'zini tuta bilish, bahsni adolatli olib borish va g'alabani kamtarlik bilan qabul qilish fazilatlarini talab qiladi.

Milliy sport turlarini rivojlantirish O'zbekistonda davlat sport siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida shakllangan. 2020-yil 4-noyabrdagi PQ-4881-son qarorda kurash milliy sport turining xalqaro nufuzini oshirish, ommalashtirish hamda 2020-2025-yillarda maqsadli ko'rsatkichlar asosida rivojlantirish vazifalari belgilangan [1]. 2024-yil 20-dekabrda PQ-450-son qarorda kurashni xalqaro miqyosda keng targ'ib qilish, trenerlar va hakamlarni tayyorlash, ilmiy-tadqiqot loyihalari hamda o'quv-uslubiy qo'llanmalarni yaratish vazifalari aniq ifodalangan [2].

Tadqiqotning dolzarbligi kurashning yoshlarda jismoniy tayyorgarlik bilan birga axloqiy-irodaviy sifatlarni tarbiyalash imkoniyati bilan belgilanadi. Zamonaviy ta'lim muhitida jismoniy tarbiya darslari faqat harakat ko'nikmasini shakllantirish bilan cheklanmaydi. Ularda ijtimoiy moslashuv, irodaviy o'zini boshqarish, muloqot madaniyati, raqobatga sog'lom munosabat hamda jamoaviy mas'uliyat shakllanadi. Maqolaning maqsadi kurash sportining jismoniy tarbiya, tarbiya nazariyasi va sportni tashkil etish tizimidagi o'rnini IMRAD modeli asosida ilmiy tahlil qilishdan iborat.

MATERIAL VA METODLAR

Tadqiqot materiallari sifatida O'zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya va sportga oid normativ-huquqiy hujjatlari, kurash milliy sport turini rivojlantirishga qaratilgan Prezident qarorlari, Kurash xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan e'lon qilingan qoidalar, xalqaro federatsiyalar faoliyatiga oid ochiq manbalar hamda sport pedagogikasiga taalluqli nazariy qarashlar olindi. 2026-yil 24-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi O'RQ-1123-son Qonunda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi munosabatlar, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, sport tashkilotlari va mutaxassislar faoliyati bilan bog'liq huquqiy asoslar belgilangan [3].

Metodik jihatdan tadqiqotda kontent-tahlil, qiyosiy tahlil, pedagogik talqin, normativ-huquqiy tahlil va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Kontent-tahlil yordamida rasmiy hujjatlarda kurashga yuklatilgan ijtimoiy vazifalar, sportchilarning tayyorgarligi, trener va hakamlar malakasi, xalqaro targ'ibot hamda ilmiy-uslubiy ta'minot bilan bog'liq bandler ajratildi. Qiyosiy tahlil kurashni boshqa yakkakurash sport turlaridan ajratib turadigan baholash tizimi, kiyim talablari, gilam madaniyati va bellashuv etikasi nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish imkonini berdi.

Pedagogik talqin usuli orqali kurash mashg'ulotlarining tarbiyaviy mazmuni ochildi. Texnik elementlar oddiy jismoniy mashq sifatida emas, balki maqsadga yo'naltirilgan harakat, raqib harakatini oldindan sezish, xavfsiz usul tanlash, nazoratni saqlash va bellashuvni qoidaga bo'ysundirish jarayoni sifatida tahlil qilindi. Xalqaro qoidalarga ko'ra kurashchi ko'k yoki yashil yaktak, oq ishton va qizil belbog'da bellashadi. Sportchilar oyoqyalang kurashadi, kiyimning o'lchami, mustahkamligi va belbog' uzunligigacha aniq tartibga solinadi [4].

NATIJARLAR

Tahlil natijalari kurashning jismoniy tarbiya tizimidagi funksiyalari ko'p qatlamli ekanini ko'rsatdi. Birinchi qatlam sog'lomlashtirish bilan bog'liq. Kurash mashg'ulotlari yirik mushak guruhlarini faol ishga soladi, tana muvozanatini boshqarishni talab qiladi, vestibulyar apparatni rivojlantiradi, chaqqonlik va reaksiya tezligini oshiradi. Bellashuv davomida sportchi raqibning harakati, gavda og'irligi, tayanch nuqtasi va masofani baholaydi. Harakat tuzilmasi statik kuchdan ko'ra dinamik kuch, koordinatsiya va tezkor moslashuvni ko'proq talab qiladi.

Ikkinchi qatlam tarbiyaviy ahamiyatga ega. Kurashda jangovar agressiya emas, qoidalangan raqobat ustuvor hisoblanadi. Bellashuv ta'zim bilan boshlanishi va yakunlanishi, hakam qaroriga bo'ysunish, raqibni jarohatlamaslik, g'irrom harakatdan tiyilish, mag'lubiyatni qabul qilish kabi talablar sportchi shaxsida o'z-o'zini nazorat qilish mexanizmlarini shakllantiradi. Kurash qoidalarida "halol", "yonbosh", "chala", "dakki", "g'irrom" kabi baholash va ogohlantirish tushunchalari ishlatiladi. Ularning semantik mazmuni sportdagi texnik baho bilan birga axloqiy baholash vazifasini ham bajaradi [5].

Uchinchi qatlam milliy-madaniy identifikatsiya bilan bog'langan. Kurashning kiyimi, atamalari, ta'zim odobi, bellashuv tartibi va xalq sayillari bilan tarixiy aloqasi uni oddiy sport mashg'ulotidan ko'ra kengroq madaniy institutga aylantiradi. Ta'lim muassasasida kurashni o'qitish jarayonida o'quvchi yoki talaba faqat sport usullarini o'rganmaydi, balki milliy sport leksikasi, xalqona odob, jamoa oldidagi mas'uliyat va xalqning harakat madaniyati bilan ham tanishadi.

To'rtinchi qatlam xalqaro rivojlanish bilan tavsiflanadi. Xalqaro qoidalarning 1998-yil 6-sentabrda Toshkent shahrida qabul qilingani, qoidalar muallifi sifatida

Komil Yusupov nomining qayd etilishi kurashning milliy asosdan xalqaro sport tartibiga o'tish bosqichini ko'rsatadi [5]. Xalqaro qoidalar sport turini turli mamlakatlarda yagona me'yor asosida o'tkazishga sharoit yaratadi. 2024-yilgi PQ-450-son qarorda trener va hakamlarni xalqaro darajada tayyorlash, ilmiy-tadqiqot ishlarini yo'lga qo'yish va xorijiy davlatlarda targ'ibot ishlarini kuchaytirish vazifalari belgilangan [2].

1-jadval. Kurash mashg'ulotlarining pedagogik-sport funksiyalari

Funksiya	Mazmuni	Kutiladigan natija
Jismoniy	Kuch, chaqqonlik, koordinatsiya, muvozanat va chidamlilik	Harakat tayyorgarligi va sog'lomlashtirish samarasi
Tarbiyaviy	Halollik, intizom, raqibga hurmat, o'zini nazorat qilish	Axloqiy-irodaviy sifatlarning mustahkamlanishi
Madaniy	Milliy sport atamalari, ta'zim, yaktak, belbog' va bellashuv odobi	Milliy qadriyatga daxldorlik hissi
Tashkiliy	Musobaqa reglamenti, hakamlarlik, xavfsizlik va tibbiy nazorat	Sport faoliyatining me'yoriy madaniyati

MUHOKAMA

Kurashning sport-pedagogik qiymati uning ikki tomonlama tabiatida namoyon bo'ladi. Bir tomondan, kurash aniq texnik harakatlar, baholash mezonlari va musobaqa reglamentiga tayangan sport turidir. Ikkinchi tomondan, u milliy odob, halollik, irodaviy matonat va ijtimoiy mas'uliyatni mujassam etgan tarbiya vositasidir. Ikki qatlam uyg'unligi kurashni ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darsi, sport to'garagi va tarbiyaviy tadbirlar tizimi bilan bog'lashga imkon beradi.

Kurash mashg'ulotlarida xavfsizlik masalasi alohida metodik yondashuvni talab qiladi. Mashg'ulot bosqichma-bosqich tashkil etilmasa, usullarni noto'g'ri bajarish, raqib gavdasini nazoratsiz tashlash yoki yiqilish texnikasini yetarli egallamaslik jarohat xavfini oshiradi. Shuning uchun dastlab yumshoq gilam, xavfsiz yiqilish, qo'l va gavda holatini to'g'ri saqlash, murabbiy nazorati va tibbiy ko'rik masalalari birlamchi o'rinda turishi kerak. Xalqaro qoidalaridagi shifokor nazorati, musobaqa joyining tayyorligi va hakamlar hay'ati vakolatiga oid bandlar xavfsizlikni institutsional darajada kafolatlashga qaratilgan [4].

Murabbiy texnik ko'rsatma bilan birga axloqiy izoh, vaziyatli tahlil, bellashuvdan keyingi refleksiya va raqibning kuchli tomonini tan olish madaniyatini ham izchil shakllantirishi zarur.

Kurashning xalqaro maydonga chiqishi sport diplomatiyasi nuqtayi nazaridan ham muhim. Milliy sport turi xalqaro qoidalar, hakamlik tili, sertifikatlash tizimi, chempionatlar va federatsiyalar orqali global sport muhitiga kiradi. Xalqaro maydonda tan olinadigan sport turi bo'lish uchun qoidalar soddaligi, tomoshaboplik, xavfsizlik, sportchi tayyorgarligi, hakamlik shaffofligi va tashkiliy barqarorlik muhim shart hisoblanadi. "Halol" g'alaba tamoyilining markaziy o'rinda turishi sportning axloqiy imijini kuchaytiradi.

XULOSA

Kurash o'zbek milliy sporti sifatida jismoniy tarbiya, axloqiy tarbiya, madaniy identifikatsiya va xalqaro sport integratsiyasini birlashtiruvchi murakkab pedagogik hodisadir. Uning asosiy ustunligi kuchni nazorat, raqobatni hurmat, g'alabani halollik, texnikani xavfsizlik bilan bog'lay olishidadir. Kurash mashg'ulotlari yoshlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish bilan birga ularda irodaviy barqarorlik, intizom, mas'uliyat, o'zini boshqarish va raqib shaxsiga hurmat munosabatini shakllantiradi.

IMRAD tahlil natijalari kurashni ta'lim muassasalarida rivojlantirish uchun texnik, tarbiyaviy, tashkiliy va normativ komponentlarni birgalikda olib borish zarurligini ko'rsatdi. Dars yoki to'garak mashg'ulotlari faqat usul o'rgatishga qaratilsa, kurashning milliy-pedagogik salohiyati to'liq ochilmaydi. Mashg'ulot mazmunida xavfsiz yiqilish, texnik nazorat, musobaqa qoidalari, ta'zim odobi, halollik, o'z-o'zini tahlil qilish va raqibga hurmat elementlari bir butun metodik tizimga kiritilishi lozim.

Belgilangan shartlar bajarilganda kurash nafaqat milliy meros namoyoni, balki zamonaviy sport ta'limining samarali tarbiyaviy vositasi sifatida yanada kengroq ijtimoiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-noyabrdagi "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4881-son qarori. Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-450-son qarori. Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 24-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi O'RQ-1123-son Qonuni. Lex.uz.
4. International Kurash Association. Kurash rules. Official rules of competition and refereeing. 2022.
5. Kurash Confederation Asia-Oceania. International rules of organization and holding of Kurash competitions. Adopted by the First Foundational Congress of the IKA on September 6, 1998, Tashkent. Author: Komil Yusupov.
6. Yusupov K. Kurash xalqaro qoidalari va musobaqalarni tashkil etish asoslari. Toshkent, 1998.